

vosti, formy ta stratehichni napriamy [Theoretical aspects of financial investments, their features, forms and strategic directions]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine. – 2012. – No. 6 (133). – pp. 83–86 [in Ukrainian].

15. Reitynhova ahentsiia «Kredyt–Reitynh» pidtverdyla dovhostrokovi kredytni reitynh PUMB [Credit–Rating rating agency confirmed the long–term credit rating of FUIB]. URL: <https://news.finance.ua/ua/news/-/500082/reityngova-agentsiya-kredyt-reityng-pidtverdyla-dovgostrokovyj-kredytnyj-reityng-pumb> [in Ukrainian].

16. Rusina, Yu. O., Bashchenko, N. O. (2021). Formuvannia ta realizatsiia investytsiinoi polityky komertsiiho banku [Formation and implementation of investment policy of a commercial bank]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine. – 2021. – No. 3. – P. 37–46 [in Ukrainian].

17. Rudyk, Yu. V., Puzyrova, P. V. (2019). Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu na pidpriemstvi [Management of investment activity at the enterprise]. Osvitno–innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpriemnytski initsiatyvy» = Educational and innovative interactive platform "Entrepreneurial initiatives": materials of the IV All–Ukrainian scientific Internet conference (December 5, 2019, Kyiv). – Kyiv: KNUTD, 2019. – P. 313–320 [in Ukrainian].

18. Stratehiia staloho rozvytku – osnova zrostannia biznesu [Sustainable development strategy – the basis of business growth]. URL: <https://about.pumb.ua/growth/strategy> [in Ukrainian].

19. Cherkasova, S. V. (2019). Bankivska investytsiina diialnist na vitchyznianomu fondovomu rynku [Banking investment activity on the domestic stock market]. Pidpriemnytstvo i torhivlia = Entrepreneurship and trade. – 2019. – Issue 24. – P. 51–58 [in Ukrainian].

20. Shatska, Z. Ya., Khaliliaeva, O. V. (2022). Haluzi kreatyvnoi ekonomiky: ekonomichna polityka ta investytsiina pryvablyvist [Branches of the creative economy: economic policy and investment attractiveness]. Intehratsiia nauky i osvity: rozvytok kulturnykh i kreatyvnykh industrii = Integration of science and education: development of cultural and creative industries: a collection of scientific works based on the results of the All–Ukrainian conference, m Kyiv, May 10, 2022 / edited by A. M. Vergun and others. – Kyiv: KNUTD, 2022. – P. 240–242 [in Ukrainian].

Дані про авторів

Дмитревич Дмитро Миколайович,

магістр кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: dmitrevic1976@gmail.com

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: [rusinaulia80@gmail.com](mailto:rulinaulia80@gmail.com)

Data about the authors

Dmytro Dmytrevych,

Master of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design

e–mail: dmitrevic1976@gmail.com

Yuliia Rusina,

Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e–mail: [rusinaulia80@gmail.com](mailto:rulinaulia80@gmail.com)

УДК 330.322.2

МАТЕЙЧУК Д. В.

Роль інвестицій у розвитку АПК

Предметом дослідження є роль інвестицій у розвитку агропромислового комплексу України.

Метою дослідження є здійснення аналізу впливу інвестицій на розвиток агропромислового комплексу та визначення чинників активізації інвестування в аграрну галузь.

Методологія дослідження. В процесі написання статті було використано систему методів наукового дослідження, таких як: аналіз та синтез, при визначенні сучасного стану розвитку АПК України; економіко–статистичний, для побудови та аналізу тенденції надходжень інвестицій в аграрний сектор України; узагальнення даних.

Результати дослідження. У статті розглянуто стан агропромислового комплексу України. Проаналізовано динаміку надходження інвестицій в аграрну галузь. Досліджено чинники впливу

аграрної галузі на інвестиційну привабливість. Визначено шляхи активізації інвестиційної діяльності в аграрній галузі України.

Висновки. Агропромисловий комплекс є важливим сектором національної економіки України, який забезпечує економічне зростання, підвищення конкурентоспроможності та інтеграцію в світовий економічний простір. Залучення інвестицій є ефективним методом розвитку сільського господарства України, однак фактичний рівень інвестування не відповідає потребам. Для цього необхідно вжити комплексних заходів, таких як створення сприятливого інвестиційного клімату, покращення інфраструктури, дослідження та розробки, зміцнення інституційної бази. Реалізація цих заходів допоможе активізувати інвестиційну діяльність в аграрному секторі, збільшити продуктивність та прибутковість даної галузі.

Ключові слова: інвестиції, сільське господарство, агропромисловий комплекс, фінансування, розвиток, Україна, економічне зростання, конкурентоспроможність.

MATEICHUK D. V.

The role of investments in the development of the agricultural production complex

The subject of the research is the role of investments in the development of the agro-industrial complex of Ukraine.

The purpose of the study is to analyze the impact of investments on the development of the agro-industrial complex and identify factors that promote investment in the agricultural sector.

Research methods. The study employed scientific research methods such as analysis and synthesis to determine the current state of the development of Ukraine's agro-industrial complex, economic and statistical methods to construct and analyze the trend of investment inflows into the Ukrainian agricultural sector, and data aggregation.

Research results. The article discusses the state of Ukraine's agro-industrial complex. The trend of investment inflows into the agricultural sector is analyzed, and the factors influencing the investment attractiveness of the agricultural sector are identified. The ways to increase investment activity in the agricultural sector of Ukraine are determined.

Conclusions. The agro-industrial complex is an important sector of the national economy of Ukraine that ensures economic growth, competitiveness, and integration into the global economic space. Attracting more investment is an effective method for developing agriculture in Ukraine, but the actual level of investment does not meet the needs. To address this issue, comprehensive measures such as creating a favorable investment climate, improving infrastructure, research and development, and strengthening the institutional base are necessary. Implementing these measures will help activate investment activity in the agricultural sector, increase productivity and profitability of this industry.

Keywords: investments, agriculture, agricultural industry, financing, development, Ukraine, economic growth, competitiveness.

Постановка проблеми. У наш час проблема створення привабливого інвестиційного середовища в аграрній галузі та активізації інвестиційної діяльності усіх господарюючих суб'єктів є однією з найбільш важливих для подальшого розвитку аграрного сектору економіки. Враховуючи сучасний стан фінансового та матеріально-технічного потенціалу агропромислового комплексу, а також потреби у підвищенні ефективності АПК, необхідно змінити підходи до його управління на макро- та мезорівні, з використанням сучасних технологій.

Недостатня інвестиційна привабливість галузі ускладнює її конкурентоспроможність на світовому ринку та заважає реалізації значного потенціалу для ефективного економічного розвитку АПК. Дослідження ролі інвестицій у забезпеченні сталого розвитку агропромислового комплексу України, визначення причин, що знижують привабливість галузі для інвесторів в сучасних умовах дозволять сформулювати рекомендації щодо поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам залучення інвестицій в агропромис-

ловий комплекс України присвячено багато наукових праць, як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. А саме праці В. Гоцова, С. І. Абрамова, І. Хіцкова, Р. Гумерова, Е. Ю. Кирилова, М. В. Брик, О. В. Коломицева, А. Д. Остапчука, Д. М. Титаренка, Є. О. Ланченка та ін. Вирішення питання залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України надалі залишатиметься актуальним, тим більше, в умовах посилення глобальної конкуренції та зростання світового попиту, що потребує збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

Постановка завдань. Для досягнення поставленої мети в статті вирішуються такі завдання:

- розглянути стан агропромислового комплексу України;
- проаналізувати динаміку надходження інвестицій в аграрну галузь;
- визначити чинники впливу аграрної галузі на інвестиційну привабливість;
- визначити шляхи активізації інвестиційної діяльності в аграрній галузі України.

Виклад основного матеріалу. Залучення інвестицій є важливим завданням та одним із головних чинників розвитку національної економіки. Необхідною умовою розвитку інвестиційної діяльності в країні є наявність ефективного законодавства.

Закон України «Про інвестиційну діяльність», прийнятий 18 вересня 1991 року, невідповідно став першим нормативним державним актом, що визначає загальні правові, економічні і соціальні умови саме інвестиційної діяльності на території країни. Закон надає необхідну правову базу для інвесторів, що забезпечує їх захист та сприятливі умови для інвестування в різні галузі економіки.

Оскільки базовим сектором національної економіки України є агропромисловий комплекс, то для ефективного його функціонування необхідні інвестиційні ресурси. Агропромисловий комплекс забезпечує близько 9–11% ВВП країни, формує продовольчу та, у визначених межах, економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов'язаних галузей національної економіки та створює соціально-економічні умови сільського розвитку.

Агропромисловий комплекс (АПК) України являє собою складну систему, яка об'єднує всі галузі народного господарства, що беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції, її переробці та доведенні до споживача. Завдання АПК – забезпечити населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Це можливо за умови ефективної роботи всіх ланок, що входять до її складу.

До агропромислового комплексу належать усі види виробництв та виробничого обслуговуван-

Рисунок 1. Структура агропромислового комплексу України

Джерело: складено автором за [1]

ня, створення та розвиток яких спрямовані на виробництво кінцевої споживчої продукції із сільськогосподарської сировини. До АПК України належать три основні галузі, що видно з рис. 1:

З рис. 1 видно, що агропромисловий комплекс є складовою частиною національного господарства, яке об'єднує ряд сільськогосподарських, промислових, науково-виробничих, навчальних та інших підприємств. Діяльність АПК спрямована на одержання, транспортування, зберігання, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції. Тільки за умов збалансованої взаємодії всіх трьох ланок досягається позитивний кінцевий результат роботи АПК – його продукція буде задовольняти потреби споживачів і може бути конкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

Дослідження агропромислового комплексу як інвестиційно привабливого об'єкта складається з певних етапів, а огляд структури АПК є лише першим кроком в цьому процесі. Для визначення інвестиційної привабливості, необхідно проаналізувати експортно-імпорتنу діяльність АПК, оскільки це важливий показник, який визначає рівень конкурентоспроможності та можливість отримання прибутку на міжнародному ринку.

Україна є однією з провідних аграрних країн світу, тому експорт аграрної продукції є важливим елементом її зовнішньоекономічної діяльності. За даними Державної служби статистики України, у 2021 році експорт аграрної продукції становив 27,9 млрд дол США, що складає 41% від загального обсягу експорту України [2]. На рис. 2 представлена структура експорту аграрної продукції, аналіз якої є важливим етапом при прийнятті обґрунтованих інвестиційних рішень та допомагає визначити пріоритетні інвестиційні напрямки в аграрному секторі України.

Аналіз структури експорту аграрної продукції України за 2020 р., що на рис. 2, свідчить про те, що загалом у структурі аграрного експорту України домінують зернові, рослинні олії та насіння олійних культур, на які у 2020 році припадало майже 70% загального сільськогосподарського експорту. Це відображає природні можливості України, а також її історію як великого виробника та експортера сільськогосподарської продукції. Поряд із сировинною сільськогосподарською продукцією в переліку українського експорту присутні і харчові продукти, напої, фрукти та овочі та продукти тваринного походження. Оскільки Україна продовжує розвивати та модернізу-

Рисунок 2. Структура експорту аграрної продукції України у 2020 р., %

Джерело: складено автором за [3]

Рисунок 3. Структура імпорту аграрної продукції України у 2020 р., %

Джерело: складено автором за [3]

вати свій аграрний сектор, цілком імовірно, що структура її сільськогосподарського експорту буде змінюватися на користь готової продукції із більшою доданою вартістю.

При залученні інвестицій в аграрну галузь важливо проаналізувати не тільки структуру експорту, а й імпорту, який зображений на рис.3:

В результаті аналізу структури імпорту аграрної продукції України за 2020 р., що на рис. 3, можна визначити три провідні категорії – зернові культури, м'ясо та продовольчі товари, що становлять сукупно становлять 27,2% загального імпорту аграрної продукції, а решта продуктів розподілена досить рівномірно за молочними продуктами, кормами для тварин, напоями, цукром і кондитерськими виробами, рослинними оліями та жирами, а також риба й морепродукти. Ця диверсифікація може свідчити про те, що Україна постачає продовольство з різних регіонів, щоб задовольнити внутрішній попит, що може свідчити про відносно стабільні ланцюги постачання продовольства. Однак, це також може підкреслити відсутність самозабезпечення в сільськогосподарському секторі, що може викликати занепокоєння у випадку перебоїв у ланцюзі поставок або торгової напруженості з основними

торговими партнерами. Щоб забезпечити більшу продовольчу безпеку, Україні необхідно розглянути політику, спрямовану на стимулювання внутрішнього сільськогосподарського виробництва та зменшення його залежності від імпорту.

Аграрна галузь України відіграє важливу роль на світовому ринку продовольства. Країна є найбільшим виробником сільськогосподарської продукції в Європі та входить до десятки лідерів у світі. За даними Організації Об'єднаних Націй по харчовій та сільськогосподарській організації (FAO) за 2020 рік, Україна займала 14-те місце у світі за експортом аграрної продукції та становила більше 10% експорту аграрної продукції на світовому ринку [4].

Світовий попит на продовольство зростає й агропромисловий комплекс України має значні можливості для задоволення цього попиту. Країна має великі площі сільськогосподарських земель та сприятливий клімат, що робить її придатною для сільськогосподарського виробництва. Останніми роками аграрний сектор України зазнав модернізації із впровадженням нових технологій і практик, що забезпечило підвищення продуктивності виробничої діяльності. Україна є великим експортером зерна, зокрема, пшениці та кукурудзи, а також є одним із провідних виробників соняшникової олії.

Варто зазначити, що сільське господарство України характеризується малими та середніми фермерськими господарствами. У країні близько 4,6 млн фермерських господарств із середнім розміром 6,8 га. Незважаючи на невеликі розміри господарств, аграрний сектор України є високопродуктивним, має передову техніку та обладнання, сучасні технології. На своєму шляху він стикається з низкою викликів, зокрема необхідністю подальшої модернізації та зміною клімату, погіршенням якості сільськогосподарських земель, однак цей сектор має перспективи для того, щоб продовжувати відігравати вирішальну роль в агропродовольчому комплексі України та на світовому продовольчому ринку при умові збільшення інвестицій в цю галузь економіки.

Для забезпечення зростання та розвитку аграрного сектора інвестиції мають вирішальне значення. На рис. 4 представлено динаміку інвестицій в аграрний сектор України з 2015 по 2020 рік:

Аналіз динаміки інвестицій, що представлено на рис. 4, свідчить про загальну позитивну тенденцію з певними коливаннями відсоткового відношення протягом досліджуваного періоду. У період з 2015 по 2016 рік спостерігалось різке зниження надходжень інвестицій з 6,3 млрд дол США до 3,7

млрд дол США відповідно, що було викликано передусім політичною нестабільністю та військовим конфліктом на сході України. Проте, пізніше динаміка показала позитивну тенденцію, і відсоток надходжень інвестицій досяг 5,5 млрд дол США в 2020 році, що свідчить про збільшення інтересу інвесторів до аграрного сектору завдяки позитивним змінам в економіці країни та покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Для кращого розуміння загальної тенденції було використано поліноміальну регресію. Оскільки величина достовірності апроксимації R^2 максимальна для регресійної лінії, описуваної поліноміальною залежністю третього ступеня (R^2 = загальних (що характеризують інвестиційний клімат): політичної і фінансової стабільності, правового захисту інвестора, розвитку інфраструктури, ринкових відносин, рівня ризиків, питомої ваги державного сектору;

- галузевих (за видами економічної діяльності), вони визначають рівень капіталомісткості, оборотності і віддачі засобів, що було вкладено у визначений вид діяльності;

- територіальних, що характеризують наявність сировини, робочої сили, транспортного сполучення, ринки збуту, клімат, природно-економічні умови виробництва тощо;

Рисунок 4. Динаміка інвестицій в аграрний сектор України за 6 років, млрд дол США

Джерело: складено автором за [5]

• індивідуальних: рейтингової оцінки, місця розташування, земельної площі, наявності виробничих потужностей, показників балансу суб'єкта (прибутковість, ліквідність, стабільність), оцінки ризиків та ін. [6].

Обсяги капітальних інвестицій в аграрну галузь показують, наскільки галузь приваблива для інвесторів, держави та самих власників аграрних підприємств. Український аграрний сектор економіки має цілу низку притаманних йому позитивних та негативних чинників, що впливають на інвестиційну привабливість АПК. Ключові з них наведено в таблиці:

В результаті аналізу чинників, які перелічені у таблиці, можна стверджувати, що розмір інвестицій у аграрну галузь має залежність від значної кількості факторів, більшість з яких складно оцінити в кількісному вимірі. Разом з тим, майже всі перелічені чинники опосередковано знаходять своє відображення у ключових макроекономічних показниках країни, а тому потребують пошуку шляхів управління ними зі сторони як суб'єктів господарювання, так і держави. Зокрема, ефективним інструментом управління сільськогосподарським підприємством та залучення в його розвиток додаткових інвестицій є брендинг. Крім того, у компетенції брендингу – структурні зміни АПК. «Застосування брендингу у сільському господарстві буде ефективним в частині формування, розвитку та просування брендів

компаній, що займаються експортом. Поєднання іміджу цих компаній з позитивним іміджем країни через посилення точної психологічної установки про найкращі чорноземи, кліматичні умови, селекцію, тисячолітній досвід України посилить конкурентоспроможність сільського господарства та змінить структуру його експорту», справедливо зауважує Г.Я. Студінська [7].

За даними продовольчої сільськогосподарської організації ООН, інвестування в розвиток сільського господарства, переважно дрібних фермерів, малих підприємств здатне перетворити сільське господарство на динамічний сектор економіки, що має безпосередній вплив на скорочення рівня бідності [8]. Досягнення успіху та зростання продуктивності в сільському господарстві має супроводжуватися збільшенням обсягу інвестицій у розвиток місцевих і регіональних ринків, а також комплексним та істотним коригуванням існуючих нині неефективних торгових практик.

Інвестиційна діяльність в аграрній галузі країни, може стати більш ефективною завдяки наступним чинникам:

- збільшенню частки власних коштів сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі капітальних вкладень;
- підвищенню ролі амортизаційних відрахувань, як одного з джерел фінансування інвестицій через використання прискорених норм амортизації;

Таблиця 1. Ключові чинники інвестиційної привабливості аграрної галузі

Позитивні фактори	Негативні фактори
– Сприятливі кліматичні умови для ведення сільського господарства;	– Системні труднощі ведення бізнесу, пов'язані з недосконалістю та мінливістю нормативно-правової бази, надмірною зарегульованістю галузі, високим рівнем корупції та тиском на бізнес з боку представників усіх гілок влади;
– 7,8 млн га чорноземів, що становить 8,7 % від світових площ чорноземів;	Високий рівень інфляції та нестабільний курс національної валюти спричиняють уведення валютних обмежень для експортерів у межах країни;
– Особливий режим оподаткування аграрних підприємств, зокрема нульова відсоткова ставка ПДВ;	– Нестабільність податкової та митної політики стосовно аграрної галузі;
– Експортноорієнтована галузь, підприємства АПК мають надходження більш стабільної ВКВ;	Наявність квот на експорт певних видів продукції та неспроможність держави відстоювати права вітчизняних підприємств у світі;
– Вдале географічне розташування на перетині торговельних потоків між Азією, Близьким Сходом та Західною Європою ;	– Перманентна політична криза, військові дії на сході України, анексія території Автономної Республіки Крим ;
– Високий потенціал підвищення врожайності, за умови використання передових технологій обробки землі і вирощування культур .	– Фінансова криза, недостатня ємність фінансового ринку, що спричиняє нестачу фінансових ресурсів для задоволення попиту на капітальні інвестиції в аграрну галузь.

Джерело: складено автором за [6]

- охопленню інноваційним процесом всього технологічного ланцюга аграрного сектору (підготовка – виробництво – реалізація продукції) з необхідністю ведення єдиної бази даних;

- посиленню державного контролю над цільовим витрачанням коштів державного бюджету, вкладених у інвестиції;

- розширенню практики страхування і гарантування інвестиційних проектів;

- обліку сезонних факторів та регіональних особливостей ведення сільського господарства;

- проведенню ретельного аналізу інвестиційних ризиків з метою їх хеджування або запобігання [9].

Таким чином, підвищення ефективності інвестиційної діяльності в аграрному секторі України є актуальним завданням у контексті національної економіки, вдосконалення даного процесу з врахуванням вищеперелічених чинників може відіграти ключову роль у модернізації аграрної галузі. Це не тільки сприятиме зростанню виробництва та експорту, але й покращенню соціального благополуччя населення країни та зменшенню залежності від імпорту продовольства.

Аналіз чинників ефективності інвестиційної діяльності в аграрній галузі є важливим етапом дослідження для визначення тенденцій та проблем, які впливають на розвиток цієї галузі. Результати такого аналізу дозволяють визначити найбільш ефективні форми інвестування, а також виявити чинники, які обмежують розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі.

Однак, лише аналіз чинників не є достатнім для активізації інвестиційної діяльності в аграрній галузі України. Для досягнення цієї мети необхідно визначити шляхи, які дозволять залучати більше інвестицій в аграрну галузь, а саме:

Створення сприятливого інвестиційного клімату. Для цього необхідно забезпечити економічну стабільність в країні, знизити рівень корупції, забезпечити захист інвесторів. Крім того, необхідно розробити систему регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом запровадження податкових пільг та спрощення адміністративних процедур.

Покращення інфраструктури. Важливим елементом залучення інвестицій в агросектор є розвиток інфраструктури. Це включає в себе поліпшення доріг, залізниць і портів для транспортування вантажів, а також розвиток мереж зв'язку, енергопостачання та іригаційних систем.

Сприяння дослідженням і розробкам. Інвестиції в дослідження та розробки мають вирішальне значення для розвитку аграрного сектору. Це як впровадження сучасних технологій та використання нових методів ведення сільськогосподарського виробництва, так і впровадження високоврожайних культур та підвищення якості насіння.

Зміцнення інституційної бази. Розвиток інституційної бази є важливим для стабільності та передбачуваності інвестиційного середовища. Це і вдосконалення правової системи, і зміцнення прав власності, і створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Підсумовуючи, активізація інвестиційної діяльності в аграрному секторі України потребує комплексного підходу, який би вирішував основні проблеми, що стоять перед сектором. Реалізуючи вищезазначені цілі, Україна може залучити більше інвестицій, підвищити продуктивність і збільшити прибутковість в аграрному секторі.

Висновки

Агропромисловий комплекс залишається пріоритетним сектором національної економіки, що забезпечує економічне зростання національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та інтеграції у світовий економічний простір. Кожна з галузей АПК виконує свою роль у процесах відтворення економіки, але основою є сільськогосподарське виробництво.

Найефективнішим методом фінансування розвитку сільського господарства України є залучення іноземних та збільшення вітчизняних інвестицій, які можуть бути спрямовані на розширення виробництва, заміну застарілого обладнання та устаткування, автоматизацію фермерських робіт, проведення навчання персоналу та переймання досвіду зарубіжних професіоналів. Фактичний рівень інвестування не відповідає потребам, щодо подальшого розвитку значного потенціалу галузі.

Для досягнення мети залучення більшої кількості інвестицій в аграрну галузь України необхідно вжити комплексних заходів. Серед таких заходів можна виділити створення сприятливого інвестиційного клімату, який передбачає забезпечення економічної стабільності, зниження рівня корупції та захист інвесторів. Для цього також потрібно розробити систему регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності, що може включати

запровадження податкових пільг та спрощення адміністративних процедур. Брендинг агропромислових підприємств є сучасним та ефективним механізмом залучення інвестицій.

Крім того, необхідно покращити інфраструктуру, зокрема дороги, залізниці, порти для транспортування вантажів, розвивати мережі зв'язку, енергопостачання та іригаційні системи. Дослідження та розробки також мають велике значення для розвитку аграрного сектору, включаючи впровадження сучасних технологій, нових методів ведення сільськогосподарського виробництва, високоврожайних культур та підвищення якості насіння. Зміцнення інституційної бази, таких як правова система, права власності та сприятливі умови для бізнесу, також є важливим для стабільності та передбачуваності інвестиційного середовища. Реалізація цих заходів допоможе активізувати інвестиційну діяльність в аграрному секторі України, збільшити продуктивність та прибутковість даної галузі.

Список використаних джерел

1. Халатур С.М. Інституціональні детермінанти формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України. Бізнес Інформ. 2017. № 5. С. 119–123.
2. Зовнішня торгівля України товарами у 2021 році / Державна служба статистики України. Київ, 2021. URL : <https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/O2/14.pdf>
3. Товарна структура зовнішньої торгівлі / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/tsztt/tsztt_u/tszttO420_u.htm
4. Food and Agriculture Organization. Detailed trade matrix. URL: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TM>
5. Статистична інформація про інвестиційну діяльність сільського господарства, лісового та рибного господарства / Державна служба статистики України. Київ, 2021. URL : <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
6. Гуткевич С.О. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки: монографія. Київ: Європейський університет, 251 с.
7. Студінська Г.Я. Теоретико-методологічні засади брендингу в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки: дис. ...д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Одеса: Одеський націон. політехнічний ун-т, 2017. с.173–174.
8. Резнік Н.П. Методологічні аспекти економічної оцінки інвестиційного клімату в Україні. URL: <https://goo.gl/miUvYz>
9. Ткаченко С.Є. Аналіз інвестиційної діяльності в аграрному секторі України, визначення факторів та шляхів її активізації / Економіка та суспільство – Вип. 23. – 2021.

References

1. Khalatur S.M. Institutional determinants of the formation of the strategy of economic development of agriculture in Ukraine. Business Inform. 2017. No. 5. P. 119–123.
2. Foreign trade of Ukraine in goods in 2021 / State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2021. URL: <https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/O2/14.pdf>
3. Commodity structure of foreign trade / State Statistics Service of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/tsztt/tsztt_u/tszttO420_u.htm
4. Food and Agriculture Organization. Detailed trade matrix. URL: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TM>
5. Statistical information on investment activity in agriculture, forestry and fisheries / State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2021. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
6. Hutkevych S.O. Investment attractiveness of the agricultural sector of the economy: monograph. Kyiv: European University, 251 p.
7. Studinska H.Ya. Theoretical and methodological foundations of branding in the system of competitiveness management of the national economy: PhD thesis in Economics, specialty 08.00.03 "Economics and management of the national economy". Odesa: Odesa National Polytechnic University, 2017, p.173–174.
8. Reznik N.P. Methodological aspects of economic evaluation of the investment climate in Ukraine. URL: <https://goo.gl/miUvYz>
9. Tkachenko S.Ye. Analysis of investment activity in the agricultural sector of Ukraine, identification of factors and ways to activate it / Economics and Society – Issue 23 – 2021.

Дані про автора

Матейчук Денис Володимирович,

магістрант Національний університет харчових технологій

e-mail: mateichukdenys@gmail.com

Data about the author

Denis Mateichuk,

master's student of the NUFT

e-mail: mateichukdenys@gmail.com